

IT-ЛОЙИХАЛАР ПОРТФЕЛИНИ БОШҚАРИШ ЁРДАМИДА ФАОЛИЯТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Махбубеков Шаҳриддин Абидбекович

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактабининг
Лойиҳа бошқаруви мутахассислиги тингловчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7519235>

Корхоналарнинг лойиҳаларини бошқаришнинг амалий қўлланилиши бошқарув фаолиятини такомиллаштириш учун триггер(триггер - бу тизимга маълум бир воқеа содир бўлганлиги ҳақида сигнал берувчи буйруқ ёки функция.)лар сони ортиб бораётган рақобат муҳити туфайли тобора долзарб бўлиб бормоқда. Корхоналар сони ортиб бормоқда, лойиҳаларни бошқаришда янги инновацион ёндашувлар ишлаб чиқилмоқда, бунинг натижасида янги стандартлар пайдо бўлмоқда. Ҳозирги бозор иқтисодиёти шароитида компаниянинг стратегик ўсиши ва ривожланишига эришиш учун энди алоҳида лойиҳа ва дастурларни муваффақиятли яқунлашнинг ўзи кифоя қилмайди - компанияда амалга ошириладиган барча лойиҳаларни яқунлаш керак. Бундан ташқари, бизнес рақобатбардошлигининг барқарор ўсишига эришиш нафақат лойиҳаларни бошқариш бўйича тўғри иш натижасидир, балки компания раҳбарияти амалга ошириладиган лойиҳаларни тўғри танлашга мажбурдир.

Замонавий корхоналар дуч келадиган асосий муаммолардан бири бу улар амалга ошираётган кўплаб лойиҳа ва дастурларнинг компаниянинг стратегик мақсадлари билан боғлиқлиги ва барча лойиҳалар ўртасида чекланган ресурсларни самарали тақсимлаш жараёнидир¹.

Айнан шу сабабли, мамлакатимиз бозорида компаниянинг IT-лойиҳа портфелини бошқариш усулларини танлаш ва моделларни шакллантириш муаммоси бўйича илмий тадқиқотларнинг долзарблиги анча юқори.

Мақоланинг илмий тадқиқот мақсади лойиҳани бошқаришнинг тўғри усулини танлаш ва лойиҳанинг иқтисодий самарадорлигини баҳолашда қийинчиликларга дуч келадиган мамлакатимиз иқтисодиётидаги замонавий компаниялар томонидан IT-лойиҳалар портфелини бошқариш масаласини таҳлил қилишдир.

Илмий тадқиқот доирасида қуйидаги вазифаларни ҳал қилиш зарур:

- корхонанинг IT-лойиҳалари портфелини шакллантириш жараёнининг асосий босқичларини ажратиб кўрсатиш;
- маҳаллий компаниялар томонидан IT-лойиҳалар портфелини

¹ Матвеев А.А., Новиков Д.А. Модели и методы формирования портфеля проектов. URL:<http://econold.asu.ru/lib/sborn/model2006/pdf/24.pdf> (дата обращения: 26.11.2019).

шакллантириш жараёнининг асосий вазифаларини санаб ўтиш;

- IT-лойиҳалар портфелини бошқариш учун фойдаланиладиган асосий лойиҳаларни бошқариш усулларининг хусусиятлари кўриб чиқиш;
- ҳар бир лойиҳанинг афзалликлари ва камчиликларини таҳлил қилиш;
- IT-лойиҳалар портфелини шакллантиришнинг асосий моделлари ва усулларини, шу жумладан уларнинг қисқача тавсифлари ва хусусиятларини кўриб чиқиш;
- лойиҳани бошқаришда муваффақиятсизликка олиб келадиган асосий муаммоларни ажратиб кўрсатиш;
- лойиҳаларни бошқариш усулларидан фойдаланган ҳолда компаниялар учун асосий қийинчиликлар ва таҳдидларни тенглаштиришга қодир бўлган IT-лойиҳаларнинг мувозанатли портфелининг ролини таҳлил қилиш.

Аввало шунини таъкидлаيمизки, компаниянинг IT-лойиҳалари портфелини шакллантириш жараёни бир неча босқичлардан иборат²:

- IT портфели лойиҳаларини аниқлаш (жорий ва режалаштирилган лойиҳалар рўйхати тузилади);
- IT-лойиҳаларни гуруҳлаш (гуруҳлар бизнес мақсадига қараб белгиланади, лойиҳалар ушбу гуруҳлар орасида тақсимланади);
- IT-лойиҳаларнинг сифат таҳлили (баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлари аниқланади, лойиҳалар баҳоланади, лойиҳаларни таҳлил қилиш ва танлаш амалга оширилади);
- IT-лойиҳаларнинг миқдорий таҳлили (иқтисодий самара ва лойиҳани амалга ошириш муддати ҳисоблаб чиқилади, харажатлар бюджетлари ва лойиҳа стратегиясини амалга ошириш муддатлари/режаси аниқланади);
- IT-лойиҳаларнинг устуворлиги;
- IT-лойиҳалар портфелини мувозанатлаш (портфелни молиялаштириш жадвали шакллантирилди, портфел ресурс режаси шакллантирилди).

Шундай қилиб, мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган компанияларининг IT-лойиҳалари портфелини шакллантириш жараёнининг қуйидаги вазифаларини ажратиб кўрсатиш мумкин³:

² Емельянова К., Седова К. Отбор проектов в портфель: как сделать правильный выбор. URL: <http://www.rnexpert.ru/presscenter/publication/detail.php?ID=2811> (дата обращения: 26.11.2019).

³ Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. URL: <http://www.mtas.ru/person/novikov/upp.pdf> (дата обращения: 26.11.2019).

- лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш;
- лойиҳалар портфелини шакллантириш;
- лойиҳани амалга ошириш жараёнини режалаштириш;
- портфел лойиҳалари ўртасида ресурсларни тақсимлаш;
- лойиҳа портфелини бошқариш.

IT-лойиҳаларни бошқаришнинг муҳим жиҳати амалий методология ҳисобланади. Бугунги кунга келиб, лойиҳа бошқаруви мавжуд бўлган вақт давомида деярли ҳар қандай эҳтиёж учун лойиҳани бошқаришнинг кўплаб турли усуллари яратилган.

Энг мос методологияни танлаш учун компаниянинг IT-лойиҳалари учун энг муҳим мезонларни, масалан, муддатлар (тугаш муддатлар), ресурслар, жараёнга риоя қилиш ёки бир вақтнинг ўзида бир нечта омилларни аниқлаш керак ва кейин лойиҳани бошқариш усулини танлаш керак. Албатта ижобий кўрсаткичга эришишга қаратилган.

Мослашувчан бошқарувнинг биринчи усули бу Агиле (Agile). Ушбу ёндашув лойиҳалар ва маҳсулотларни бошқариш учун мослашувчан итератив-инкрементал усуллар оиласидир. Ушбу ёндашувга кўра, лойиҳа кетма-кет босқичларга эмас, балки кичик кичик лойиҳаларга бўлинади, кейинчалик улар тайёр маҳсулотга “йиғилади”⁴.

Ушбу усулнинг асосий афзаллиги унинг мослашувчанлиги ва ҳар қандай ички шароитга, айниқса ташқи муҳитга мослашишидир.

Ушбу усулнинг камчиликлари жамоа аъзолари - ходимлар учун қўшимча масъулиятнинг мавжудлигидир.

Кейинги мослашувчан методология – СКРУМ (SCRUM). Бу IT лойиҳасини бошқариш учун идеал усул. Лойиҳа қисми корхона ичидаги ҳар қандай вазифа бўлиши мумкин⁵.

Усул компаниянинг IT-лойиҳаларини бошқариш воситаси сифатида қуйидаги афзалликларга эга⁶:

- биринчидан, бу мажбурий жараён бўлиб, унда ҳар бир ходим ва жамоа аъзоси ҳар куни ўз ишини сарҳисоб қилади, ўз ҳамкасблари ва раҳбарлари билан ҳал қилинмаган вазифаларни муҳокама қилади, шунингдек, кейинги давр учун режаларни белгилайди;
- иккинчидан, ғоялар ва вазифаларни тизимлаштириш жараёни

⁴ ТОП 7 методов управления проектами. URL: <https://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanbanprince2-i-drugie/> (дата обращения: 26.11.2019).

⁵ Впечатления от методологии Скрам. URL: <http://projectimo.ru/upravlenie-proektami/metodologiyascrum.html> (дата обращения: 26.11.2019).

⁶ Как Amazon и Google: применяем Скрам в вашей команде. URL: <http://igate.com.ua/news/14921-kakamazoni-google-primenyaem-skrum-v-vashej-komande> (дата обращения: 26.11.2019).

мавжуд, чунки жамоа аъзолари ҳар бир ходим ишининг асосий моҳиятини кўрсатадиган СКРУМ доскасига матн маъноси бўлган стикерларни ёпиштирадилар. Вазифалар бажарилгандан сўнг, жамоа стикерларни бир устундан иккинчисига ўтказди ва шу билан мувозанатли хаританинг стратегик мақсадларини амалга оширишга яқинлашади;

- учинчидан, лойиҳа якунида жамоа аъзолари ўз раҳбарлари билан ҳал қилинган вазифалар ва иш жараёнида юз берган ўзгаришларни муҳокама қиладилар. Натижалар компаниянинг лойиҳани амалга ошириш билан боғлиқ бўлган афзалликлари ва камчиликлари билан умумлаштирилади.

Шу билан бирга, СКРУМ моделидан фойдаланишнинг камчиликлари ҳам мавжуд:

- манфаатдор томонлар билан шартномалар тузишда қийинчиликлар;

- жамоа интизомига путур етказадиган истиснолар кўпроқ. Кейинги усул – Леан (Lean), унда худди СКРУМда бўлгани каби, иш алоҳида ва мустақил равишда амалга ошириладиган кичик етказиб бериш пакетларига бўлинади. Леан СКРУМ каби мослашувчанлик ва тузилмани бирлаштиради, лекин бироз бошқача тарзда⁷.

Бироқ, лойиҳанинг ҳар бир қисми бир хил батафсил ва синчковлик билан ўрганиш ва эътиборни талаб қилмайди. Аммо Леан ҳар бир вазифа ва босқичга айнан шундай ёндашувни назарда тутди. Бу йирик ва бир турдаги IT лойиҳалари учун Леандан фойдаланишнинг асосий камчилигидир.

IT-лоyiҳаларни бошқаришдаги энг сўнгги тезкор методология Канбан ҳисобланади. Агар Леан бироз мавҳум кўринса, Канбан билан биргаликда фойдаланиш осонроқ бўлади. Канбан СКРУМ усулида рухсат этилганидан камроқ қатъий интизомни ўз ичига олади. Ҳар бир жамоа аъзоси кўпроқ ҳаракат эркинлигига эга бўлиши ва бир вақтнинг ўзида бир нечта лойиҳаларни бошқариши мумкин.

СКРУМ сингари, Канбан ҳам яхши мулоқотга эга бўлган жуда қаттиқ боғланган жамоалар учун жуда мос келади. Канбан ёндашувининг заиф томони шундаки, у аъзоларнинг маҳорати бир-бирига мос келадиган жамоалар учун энг мос келади. Шундай қилиб, улар бир-бирларига муаммоларни ҳал қилишда қийинчиликларни енгишга ёрдам беришлари

⁷ ТОП 7 методов управления проектами. URL: <https://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanbanprince2-i-drugie/> (дата обращения: 26.11.2019).

мумкин.

Бундай ижобий тахминларга қарамай, аксарият миллий ва хорижий корхоналар ИТ-лойиҳалар портфелини бошқаришни самарасиз жараёнга айлантирадиган турли муаммоларга дуч келишмоқда. Одатда, ИТ-лойиҳа эски хизматларни янгиларига алмаштириш, тижорат сайтини ишлаб чиқиш, янги турдаги иш столларини яратиш ёки маълумотлар базаларини бирлаштириш каби ноёб маҳсулот, хизмат ёки муҳит яратишга қаратилган қисқа муддатли ҳаракатдир⁸.

Таниқли иқтисодчи олим ва лойиҳаларни бошқариш бўйича маслаҳатчи Жозеф Филипс Америка Қўшма Штатлардаги фаолияти давомида қўйидаги статистик маълумотларга дуч келганини таъкидлади: лойиҳаларнинг атиги 29 фоизи муваффақиятли яқунланган. Бундай юқори носозликнинг асосий сабаблари (71%) қўйидаги асосий муаммолардир:

- ИТ соҳасида лойиҳаларни бошқариш одатий лойиҳаларни яратишга қараганда анча қийин;
- лойиҳани бошқариш етарли даражада ишлаб чиқилмаган режалаштириш босқичини ўз ичига олади;
- асосан, ИТ-лойиҳалар ўзини турли хавф-хатарларга дучор қилиб, шошқалоқлик билан амалга оширилади;
- қоида тариқасида, ИТ соҳасидаги лойиҳаларни бошқаришда менежерлар катта ҳажмдаги ишларнинг мавжудлигига дуч келишади, бу оптималлаштириш ва самарадорлик нуқтаи назаридан тўғри эмас.

Ушбу муаммолар ва таҳдидларни текислаш учун компания раҳбариятининг тўғри қарори ИТ-лойиҳалар портфелини бошқаришнинг мувозанатли усулини танлаш бўлади. Бироқ, мувозанатли портфелни шакллантириш қўйидаги қийинчиликка дуч келади. Мезонларни танлаш ва ҳар бир лойиҳа самарадорлигини баҳолашда.

ИТ-лойиҳаларнинг энг самарали портфелини шакллантириш учун турли модел ва усуллардан фойдаланиш керак. Шундай қилиб, келинг, ИТ-лойиҳалар портфелини шакллантиришнинг асосий моделлари ва усулларини, шу жумладан уларнинг қисқача тавсифлари ва хусусиятларини кўриб чиқайлик⁹:

- “Босқич-дарвоза” жараёни (Stage-Gate Process (SGP)) - бу янги маҳсулотни (технологияни) ғоядан бошлаб тижоратга чиқаришгача

⁸ Управление ИТ-проектами: определение и решение ключевых проблем. URL: <http://www.advantagroup.ru/blog/upravlenie-it-proektami/> (дата обращения: 26.11.2019).

⁹ Аньшин В.М., Демкин И.В., Никонов И.М., Царьков И.Н. модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. URL: https://www.hse.ru/data/530/907/1224/Pub15_Anshih.pdf (дата обращения: 26.11.2019).

тарғиб қилишнинг концептуал ва операцион модели. SGP инновацион жараёни олдиндан белгиланган босқичларга ажратади, уларнинг ҳар бири тадбирлар мажмуини ифодалайди.)га асосланган модел (моделнинг ўзига хос хусусияти шундаки, янги маҳсулотни яратиш лойиҳаси босқичларга бўлинади. Ҳар бир босқич бошланишидан олдин лойиҳа ўтиши керак бўлган эшиклар мавжуд. натижалари бўйича лойиҳа тақдири тўғрисида қарорлар қабул қилинади);

- Радулеск модели (моделнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у молиявий ресурсларни чеклаш билан хавф шароитида чизиқли бўлмаган математик 0-1 дастурлаш воситаларидан фойдаланган ҳолда эксперт баллари асосида мустақил лойиҳалар портфелини бошқаришга қаратилган);

- тармоқни ривожлантириш лойиҳаларини бошқариш модели (моделнинг ўзига хос хусусияти шундан иборатки, тармоқни ривожлантириш мақсадлари ва ушбу мақсадларга эришишни таъминлайдиган дастур шакллантирилади. Ҳар бир лойиҳа “харажат – самарадорлик” мезони бўйича баҳоланади);

- Бабри-Девис модели (моделнинг ўзига хос хусусияти шундаки, у ташкилотнинг бизнес жараёнларини амалга ошириш учун ахборот тизимлари, технологиялари, платформаларини жорий этиш бўйича лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш имконини беради);

- ўзаро боғлиқ лойиҳалар портфелини шакллантириш учун оптималлаштириш модели (моделнинг ўзига хос хусусияти шундаки, лойиҳалар ўртасидаги муносабатлар ҳисобга олинади, лойиҳа портфели компаниянинг стратегик мақсадларига мувофиқ мувозанатланади).

Шундай қилиб, лойиҳалар портфелини шакллантиришнинг асосий вазифаси лойиҳаларнинг иқтисодий самарадорлигини аниқлаш, уларни амалга ошириш жараёнини режалаштириш ва портфелдаги лойиҳалар ўртасида ресурсларни тақсимлашдан иборат. Шу билан бирга, компаниянинг стратегик мақсадлари ва бизнеснинг тармоқ хусусиятларига қараб, лойиҳа портфелини шакллантириш учун тўғри методология ва моделни танлашнинг муҳимлиги ва зарурлигини билиш керак.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Аньшин В.М., Демкин И.В., Никонов И.М., Царьков И.Н. модели управления портфелем проектов в условиях неопределенности. URL:

- https://www.hse.ru/data/530/907/1224/Publ5_Anshin.pdf (дата обращения: 26.11.2019).
2. Впечатления от методологии Скрам. URL: <http://projectimo.ru/upravlenie-proektami/metodologiyascrum.html> (дата обращения: 26.11.2019).
3. Емельянова К., Седова К. Отбор проектов в портфель: как сделать правильный выбор. URL: <http://www.pmexpert.ru/presscenter/publication/detail.php?ID=2811> (дата обращения: 26.11.2019).
4. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями проектов. URL: <http://www.mtas.ru/person/novikov/upr.pdf> (дата обращения: 26.11.2019).
5. Как Amazon и Google: применяем Скрам в вашей команде. URL: <http://igate.com.ua/news/14921-kakamazoni-google-primenyaem-skram-v-vashej-komande> (дата обращения: 26.11.2019).
6. ТОП 7 методов управления проектами. URL: <https://www.pmservices.ru/project-management-news/top-7-metodov-upravleniya-proektami-agile-scrum-kanbanprince2-i-drugie/> (дата обращения: 26.11.2019).
7. Управление IT-проектами: определение и решение ключевых проблем. URL: <http://www.advantagroup.ru/blog/upravlenie-it-proektami/> (дата обращения: 26.11.2019).
8. Shokhazamiy, S., & Alimov, B. (2019). Methods for complex retro-forecast analysis and complex forecasting of the accounting balance in terms of the interests of investors of insurance companies. *International Journal of Research in social sciences*, 9(7), 652-672.16.
9. Batirovich, Alimov Bahodir, Karaev Payzillakhon Yusufxonovich, and Mullabayev Baxtiyarjon Bulturbayevich. "Improving the Efficiency of Management of Vertically Integrated Industrial Enterprises in the Management of Innovative Activities of Enterprises." *Design Engineering*(2021): 10605-10618.17.
10. Batirovich, Alimov Bahodir, and Ablazov Shohruh Abdukahharovich. "ORGANIZATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS IN THE AGRICULTURAL SECTOR BASED ON THE PRINCIPLES OF COOPERATIVE RELATIONS AND INTEGRATION." *EPRA International Journal of Agriculture and Rural Economic Research (ARER)* 9.9 (2021): 1-1.

